

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17096772>

ЁШЛАР ҒОЯВИЙ-СИЁСИЙ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА, ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА КЕНГ ФОЙДАЛАНИШ

И.Мурадов

магистр **Ж.Р.Исмоилжонов**

***Аннотация:** Мазкур мақолада миллий тарбия масаласининг шарқ мутафаккирлари томонидан ўрганилиши, ёшларда ижобий фазилатларни тарбиялашнинг методологик жиҳатлари билан танишишининг мумкин.*

***Аннотация:** В данной статье вы сможете узнать об изучении вопроса национального воспитания восточными мыслителями и методических аспектах воспитания положительных качеств у молодежи.*

***Таянч тушунчалар:** тарбия, фазилат, ахлоқ, миллий тарбия, миллий характер, ғоя, мафкура.*

Миллий тарбиямиз ота-оналарнинг гўдаклар билан жуда юмшоқ муносабатда бўлиш кераклигини тақозо қилади. Онахон ва отахонлар “Болани уч ёшга қадар фақат эркалатиш ва юмшоқ муомалада бўлиш керак, аксинча, қаттиқ гапирса бола ўжар ва қайсар бўлади”, дейишади. Кўпчилик замондош ота-оналарнинг фикрича ҳам, уч ёшга қадар болани ўз эркига қўйиш, унга фақат яхши гапириш керак, агар гўдак ёшида бола урибсўкилмаса, унга яхши муомала қилинса, бола катталарни гапини тинглайдиган, итоатли ва ювош бўлиб ўсади. Умуман, бобо-момоларимиз ёш боланинг ўта таъсирчан, ҳистуйғуларга берилувчан бўлишини англаганлар. Шунинг учун уларга жуда юмшоқ муомалада бўлганлар, то эсини танимагунча кўнглини чўктирмасликка, синдирмасликка ҳаракат қилганлар. Демак, баджаҳллик, ўта қаттиққўллик ва ҳамма нарсага қатъий талаб қўйиб чегаралаш, гўдакларнинг маънавиятига, ахлоқига салбий таъсир кўрсатишини ўз тажрибаларида кузатгандирлар. Ўзбекларнинг ёш гўдакларга эъзоз билан муносабатда бўлганликларини Марказий Осиё халқларини ўрганган кўп тадқиқотчилар ёзиб кетишган[1].

Тарбиянинг майин, меҳрли усуллари орқали инсон руҳиятида бағрикенглик, босиқлик, ҳис-туйғуларини жиловлай олиш каби хислатлар шакллантирилган. Ёш болаларга “подшо” каби эъзоз билан муносабатда бўлиш нафақат ўзбекларга, балки бутун шарқ халқларига хос хусусиятдир. Масалан, японлар ҳам ўзбеклар

каби гўдакни иложи борича йиғлатмасликка ҳаракат қилишади. Айниқса, ўғил болаларни беш ёшга қадар сира ҳам тергашмайди. [2].

Психологлар ва педиатр-шифокорларнинг тажрибасига кўра, уч ёшгача бўлган болаларнинг бир неча ой ота-она меҳри-муҳаббатидан маҳрум қилишнинг ўзи унга катта маънавий зарба бўлиб, унинг ақлий, ахлоқий ва ҳиссий ривожланишига жиддий зарар етказар экан. Айнан катталар билан мулоқотда гўдак нутқ ва фикрлаш кўникмаларини ўрганади. Гўдак ҳаётининг икки ёшга қадар бўлган давридаги ота-она билан мулоқот жараёнида шахснинг муҳим хусусиятларидан бири – яқинлик туйғуси тарбияланади. [3].

Америкалик машҳур врач-педагог Бенжамин Спок ҳам гўдакларга ҳамма нарсадан ҳам ота-она муҳаббати керак, дейди[4]. Демак, яқинлик, самимий муҳаббат, ғамхўрлик гўдак руҳиятига жуда кучли таъсир кўрсатади ва кейинги тараққиётида, гўдакни жисмонан ва руҳан ижтимоий ҳаётга тайёрлайди.

Шарқ алломаларининг илмий меросида шахснинг камолотга етиши, соғлом шаклланиши, унга тўғри таълим-тарбия бериш, шунингдек, шахснинг соғлом хулқ-атвор фазилатларига эга бўлиб, эзгу ва соғлом ғоя ҳамда мафкура асосида ўз йўлидан адашмай ўз ҳаётини қуриши лозимлиги ҳақида жуда қимматли фикр-мулоҳазаларни учратиш мумкин. Жумладан, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Унсурулмаолий Кайковус, Юсуф Хос Ҳожиб, Алишер Навоий ва Ҳусайн Воиз Кошифий каби алломаларимизнинг асарларида ҳамда “Авесто” ва “Қуръон” каби муқаддас китобларимизда ҳам

шахс камолоти, гўзал хулқли инсоннинг чиройли фазилатлари, эзгуликка ва бунёдкорликка йўғрилган ғоя ва мафкуралар асосида ёмондан, ёмон ишлардан ҳазар қилиш, ёмон ишлар қилгувчиларни тўғри йўлга солиш, соғлом бўлмаган хулқ эгаларини замон, жамият ҳамда Оллоҳ кечирмаслиги боис, шахсни келажакда ҳар хил ёмон, ёвуз йўллар, бузғунчи фикр ва ғояларга чалинмаслиги учун баркамол қилиб тарбиялаш юзасидан қимматли фикрларни илгари сурганлар.

Кишилик жамиятининг кўп минг йиллик тарихи барча даврларда эзгулик ва бунёдкорликка етакловчи қарашлар, ғоя ва мафкуралар билан бир қаторда, уларга қарама-қарши бўлган, инсон ҳаётини издан чиқариш, жамият ва ижтимоий тизимларнинг емирилишига, таназзулга юз тутишига замин яратган бузғунчи ва вайронкор қарашлар, ғоя ва мафкуралар ҳам мавжуд бўлганидан далолат беради. [4]

Бугунги янги давр ҳам мазкур тарбия масаласига, янги талабларни қўяётгани биз соҳа вақллари доим диққат марказимизда бўлишилиги лозим. Зеро, шиддати вертувалашиш жараёни кучайтган бир даврда таълимтарбия масаласига

аниқ, илмий асосланга, қатъий талаблар билан ёндашиш жуда муҳим педагогик-психологик омиллардан бири ҳисобланади.

Шарқ мутафаккирларининг таълим-тарбия, оила ва оилавий тарбия ҳамда комил инсон ҳақидаги қарашлари ҳозирги кунда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шарқ мутафаккирлари ижодида акс этган умуминсоний ғоялар исломий маънавият билан ҳамо-ҳангдир. Шарқ мутафаккирларининг илмий меросида оила ва оилада фарзанд тарбияси масалаларига катта эътибор берганлар. Инсон ҳамиша одамлар қуршовида яшайди, ижтимоий муҳит шароитида унинг ақлий ривожланиши, фикрлаш қобилияти ривожлана боради. Бунда инсоннинг ақлий ривожланиши учун шароитлар бўлиши керак.

Шарқ мутафаккирлари ўз асарларида билиш ҳамда инсон ақлий тафаккури масалаларига алоҳида ўрин берган. Алломаларимиз инсон томонидан борлиқни англаниши, табиат сирларини англашида илм-фаннинг ролини ҳал қилувчи омил сифатида баҳолайди. Шарқ алломалар фикрича, инсон танаси, мияси, сезги органлари у туғилганда мавжуд бўлган бўлса, ақлий билими, маънавияти, руҳияти, интеллектуал ва ахлоқий сифатлари, характери, дини, урф-одатлари, маълумоти ташқи олам, ижтимоий муҳит таъсирида, одамлар билан ташкил этаётган муносабатлари жараёнида шаклланади.

Шарқ мутафаккирлари Аҳмад ал Фарғоний, Мусо ал-Хоразмий, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Имом Исмоил алБухорий, Исо ат- Термизий, Абу Абдуллоҳ Рудакий, Абдулқосим Фирдавсий, Аҳмад Яссавий, Маҳмуд Қошғарий, Маҳмуд Замахшарий, Юсуф Хос Ҳожиб,Нажмиддин Кубро Алишер Навоий каби буюк алломаларимиз инсоннинг таълим-тарбияси, одоб-ахлоқи, мулоқоти ва бошқа кўплаб қимматли маълумотларни қолдирганлар.

Шарқ мутафаккирлари инсон камолотида илмлилик ва ахлоқлиликни энг муҳим мезони деб ҳисоблайди. Одобли, ахлоқли илимли бўлиш инсонга атрофдаги кишилар ўртасида муайян мавқе ҳамда ҳурматга сазовор бўлишга ёрдам беради. Шундай экан мутафаккирларимиз илм ва одобга эга бўлишнинг инсон ҳаётидаги ролини кўрсатиб берар экан, ёшларимизга буюк аждодларимизнинг маънавий меросидан баҳраманд қилиб боришимиз мақсадга муофиқдир.

Марказий Осиё халқларининг шонли тарихидаги энг ёрқин саҳифаларидан бири бўлган илк ўрта асрлар ҳақли равишда уйғониш даври деб аталади. Чунки бу даврдаги илм-фан, маданият, санъат, адабиёт, фалсафий, диний фикрлар тараққиёти инсоният тафаккур хазинасига қўшилган катта ҳисса бўлиб, асрлар мобайнида неча- неча авлодларимизни ўзининг сермазмунлиги, инсонпарварлиги билан ҳайратга солиб келмоқда.

Хусусан, Ўзбекистоннинг бугунги мустақиллик шароитида ўтмиш аждодларимизнинг ғоялари, намунали ишлари муҳим аҳамият касб этмоқда.

Мусулмонларнинг муқаддас китоби «Қуръон»нинг «Зумар» сурасининг 9-оятида шундай дейилади: «Айтинг: Биладиган зотлар билан билмайдиган кимсалар баробар булурму?». Дарҳақиқат, фақат ақл эгаларигина панднасихат қила олулар. [5]

Шарқ уйғониш даврида Марказий Осиё халқларининг фан ва маданияти янги шароит ва эҳтиёжлар асосида ривожлантирилди. Масалан, савдо ва ташқи алоқаларни мустақамлаш борасида карвонларнинг кечалари чўлларда адашмай юришлари учун шарқ, ғарб, шимол, жануб томонларни билиш, юлдузлардан, яъни қутб юлдузидан йўлни аниқлаш каби эҳтиёжлар туғилди.

Давр ва ижтимоий муҳит эҳтиёжлари негизида фалакиёт, математика, тиббиёт ҳамда ижтимоий фанлар ва қадриятларимиз ривожланди. Ижтимоий муҳитнинг шаклланиши ва ривожидида аждодларга хос олий, ўлмас қадриятларнинг ҳам аҳамияти каттадир.

Қадрият бу жамият, инсон ва инсоният учун аҳамиятли бўлган барча нарса, ҳодиса ва воқеалар, эркинлик, эзгулик, тенглик, тинчлик, ҳақиқат, маърифат, маданият, моддий ва маънавий бойликлар, обида-ёдгорликлар, гўзаллик, ахлоқий хислат ва фазилатлар, анъана, урф-одат, удум ва бошқалар қадрият ҳисобланади. Инсон бутун умри давомида, сон-саноксиз қадриятлар оламида яшайди. Ана шу миллий қадриятларимиздан бири Ўрта Осиё мутафаккирларининг ижтимоий муҳит ва таълим- тарбиянинг алоқадорлиги ҳақидаги қимматли фикрларидир.

Абу Наср Форобий (873 - 950) ўрта аср ижтимоий – фалсафий фикр тараққиёти мутафаккир Абу Наср Форобий номи билан боғлиқ бўлиб, унинг инсон камолоти ҳақидаги таълимоти таълим – тарбия соҳасида катта аҳамиятга эга. Машхур Юнон файласуфи Арастудан кейин Шарқда ўз билими, фикр доирасининг кенглиги билан ном чиқарган Форобийни йирик мутафаккир – «Муаллимий соний» - «Иккинчи муаллим» деб атайдилар. Абу Наср Форобий (тўлиқ номи Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Узалиқ ибн Тархон ал-Форобий) хижрий 260 йил (милодий 873 йил) да Шош –Тошкентга яқин Фороб (Ўтроп) деган жойда харбий хизматчи оиласида туғилган. Форобий таълим тарбияга бағишланган асарларида таълим –тарбиянинг муҳумлиги, унда нималарга эътибор бериш зарурлиги, таълим – тарбия усуллари ва услуби ҳақида фикр юритади.

«Фозил одамлар шаҳри», «Бахт саодатга эришув тўғрисида», «Ихсо – ал - улум», «Илмларнинг келиб чиқиши», «Ақл маънолари тўғрисида» каби асарларида ижтимоий – тарбиявий қарашлари ўз ифодасини топган. Форобий

ахлоқий фазилатлар деганда билимдонлик, донолик ва мулоҳазали бўлиш, виждонлилик, камтарлик, кўпчилик манфаатини юқори қўйиш, ҳақиқат, маънавий юксакликка интилиш, адолатлилик каби хислатларни тушунади.

Аммо бу хислатларнинг энг муҳими ҳар бир инсоннинг билимли, маърифатли бўлишидир. Шунинг учун ҳам Форобий ахлоқ тушунчасига ақл билан узвий боғлиқ ҳолда, тафаккурга асосланган ахлоқ сифатида қарайди.

Бундан биз Форобийнинг ахлоқни хулқ меъёрлари ифодаси сифатидагини эмас, балки кишиларнинг ақлий фаолиятининг натижаси сифатида ҳам талқин этганлигини кўрамиз.

Форобий инсон тарбияда камолотга ёлғиз ўзи эриша олмайди. У бошқалар билан алоқада бўлиш, уларнинг кўмаклашуви ёки муносабатларига муҳтож бўлади, деб ҳисоблайди. Бунга таълим-тарбияни тўғри йўлга қўйиш орқали эришиш мумкин, чунки мақсадга мувофиқ амалга оширилган таълимтарбия инсонни ақлий ва ахлоқий жиҳатдан камолга етказди, хусусан, инсон табиат ва жамият қонун-қоидаларини тўғри билиб олади ва ҳаётда тўғри йўл тутди, бошқалар билан тўғри муносабатда бўлади. [6]

Форобий таълим ва тарбияга биринчи марта таъриф берган олим саналади. “Таълим деган сўз инсонга ўқитиш, тушунтириш асосида назарий билим бериш, тарбия - назарий фазилатни, маълум хунарни эгаллаш учун зарур бўлган хулқ нормаларини ва амалий малакаларни ўргатишдир” дейди олим. Алломанинг таъкидлашича, «Таълим - деган сўз халқлар ва шаҳарликлар ўртасида назарий фазилатни бирлаштириш, тарбия эса шу халқлар ўртасида туғма фазилат ва амалий касб-хунар фазилатларини бирлаштириш деган сўздир. Таълим фақат сўз ва ўргатиш билангина бўлади.

Тарбия эса, амалий иш тажриба билан, яъни шу халқ, шу миллатнинг амалий малакалардан иборат бўлган иш-ҳаракат, касб-хунар, ўрганишидир”. Форобий тарбия деганда билимдонлик, донолик ва мулоҳазали бўлиш, виждонлилик, камтаринлик, кўпчилик манфаатини юқори қўйиш, ҳақиқат, маънавий юксакликка интилиш, адолатлилик каби хислатларни тушунади.

Аммо бу хислатларнинг энг муҳими ҳар бир инсоннинг билимли, маърифатли бўлишидир. Шунинг учун ҳам Форобий ахлоқ тушунчасига ақл билан узвий боғлиқ ҳолда, тафаккурга асосланган ахлоқ сифатида қарайди.

Бундан биз Форобийнинг ахлоқни хулқ меъёрлари ифодаси сифатидагина эмас, балки кишиларнинг ақлий фаолиятининг натижаси сифатида ҳам талқин этганлигини кўрамиз.

Форобийнинг тарбия йўллари, усуллари, воситалари ҳақидаги қарашлари ҳам қимматлидир. У инсонда гўзал фазилатлар икки йўл -таълим ва тарбия йўли билан ҳосил қилинади. Таълим назарий фазилатларни бирлаштиради, тарбия эса

туғма фазилят - назарий билимлар ва амалий касбхунар, хулқ-одоб фазилятларини бирлаштиради, таълим сўз ва ўрганиш билан, тарбия эса амалий иш, тажриба билан амалга оширилади, дейди. Ҳар иккаласи бирлашса, етуклик намоеън бўлади, аммо бу етуклик билим ва амалий кўникмаларни қай даражада ўрганганлигига қараб пайдо бўлади, деб кўрсатади.

Форобий таълимда барча фанларнинг назарий асослари ўрганилса, тарбияда маънавий-ахлоқий қоидалар, одоб меъёрлари ўрганилади, касбхунарларга оид малакалар ҳосил қилинади, деб уқтиради. Бу муҳим вазифа тажрибали тарбиячилар томонидан таълим-тарбиянинг турли методлари ёрдамида амалга оширилади.

Форобий таълим-тарбия ишларини икки йўл билан амалга оширишни назарда тутади.

Маънавий қадриятлар – булар кишилар маънавий фаолиятининг маҳсули, билишнинг мураккаб жараёни натижаси билим, ҳаёт, қараш, малакалар самарасидир. Маънавият жамият тараққиётининг муҳим омили бўлар экан, у нафақат бугунги маданий бойликларга, қадриятларга замонавий, маънавий ютуқларга, шу билан бирга ҳар бир халқнинг кўп асрлик маънавий меросига ҳам таянади. Ҳар бир давр, халқ, миллатнинг маънавий қадриятлари табиийки, қуруқ, бўш ерда вужудга келмайди. Ҳар қандай маънавият, энг аввало, жамиятда аввал эришилган муайян билимлар, тажрибалар ҳамда ўтмиш авлодлардан бизгача етиб келган маънавий меросга, шунингдек, умуминсоний маънавий қадриятларга таянади.

Хулоса қилиб айтганда, Форобий педагогик таълимотнинг асосида комил инсонни шакллантириш, инсоннинг ўз моҳияти билан ижтимоийлиги, яъни фақат жамиятда, ўзаро муносабатлар жараёнида комилликка эришади, деган фалсафий қараши ётади.[5].

Ибн Сино дейди: “агар ёмон хулқ одатга кириб қолса, у мижоз бузилишини келтириб чиқаради. Масалан, ғазаб кучли қиздиради, қайғу кучли оздиради, ҳафсаласизлик нафсоний қувватни бўшаштириб, мижозни балғамликка мойил қилади. Хулқнинг мўътадиллиги натижасида, ҳам нафас, ҳам бадан соғлом бўлади”[6]. Ибн Сино ахлоққа оид кўплаб муаммоларни одамнинг руҳий ҳолати ва маънавий хоссаларининг ҳис-ҳаяжонли пайдо бўлиши асосида талқин этади. Юқоридаги манбаларга асосланиб шуни айтишимиз керакки бизнинг мутафаккирларимиз яъни буюк бобокалонларимиз таълим-тарбияда биз учун жуда ката бойлик қолдирганлар. Мутафаккирларимиз тамонидан айтилган баркамол шахсни тарбиялашда аввало тарбия шаклланишида ота-она, инсон яшаётган атроф-муҳит, миллий, диний қадриятлар, таълим, жамиятдаги инсонпарварлик ва адолатпарварлик сиёсати ва энг муҳими бизнингча уни ижтимоий-психологк омилларини ўрганиш аҳамиятга эгадир.

Фикримизча баркамол шахсни тарбияшда таълим-тарбия жароёнида буюк алломаларимизнинг ўғитларидан фойдаланиши зарур, зеро ҳар бирининг таълимий-тарбиявий усуллари, тарбия назарияси ва амалиёти, таълим назарияси ва амалиёти, таълим тизимини бошқаришда, фарзанд тарбиясида мутафаккирларимизнинг ҳар-бир асарлари ва фикрлари баркамол инсонни тарбиялашда миллийлик ва ўзига хос тарзда ажралиб туради. Шундай экан шарқ алломалари меъросидан кўпроқ фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса ўрнида айтганда тарбиянинг макони ва замони бўлади ва биз шарқ мутафаккирларини тарбия бўйича олтинга тенг қарашларини бугунги замон ва маконга мослаштириб амалиётга татбиқ этишимиз мақсадга мувофиқ. [7]

Ҳозирги замон - сокин йиллар эмас. Глобаллашув, ҳаёт ўта тезлашган, тахликали, мураккаб замон. Тарбиянинг замони - XXI аср илгари бобо-момоларимиз дуч келмаган тарбиявий вазифаларни, талабларни олдимизга қўймоқда. Замон талабларини сезмасдан, нуқул бобо-момоларимиз билган нарсаларни такрорлаб яшайверсак, тарбиямиз замондан орқада қолади. Масалан, боламизга Интернетдан фойдаланишни ўргатиш учун уни аввал ўзимиз билишимиз керак. Ўзимиз билмасак, Poliglot, Skype дастурларидан фойдаланишга боламизни қандай қизиқтирамиз? Янги замон, глобаллашув бобо - момоларимиз билган удумларни ҳам, улар билмаган янги, замонавий тарбиявий билим ва технологияларни ҳам қўллашимизни талаб қилмоқда. Бунинг учун замонавий ота, замонавий она бўлишимиз талаб этилмоқда. Демак, модернизация ҳар биримизга, ҳар куни керак.

АДАБИЁТЛАР

1. Остроумов Н.П. Сарты. Этнографические материалы. Вып. 3. – Ташкент, 1895. С. 70.
2. Латишев И.А. Семейная жизнь японцев. – М.: Наука, 1985. – С. 92.
3. Мария Земска. Семья и личность ... – С. 75.
4. Спок Б. Ребенок и уход за ним. – М., 1971. – С. 34–35
5. Жонматова Ҳ. Абу Али ибн Сино таълим-тарбия тўғрисида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. 19.
6. Раҳимов С. Абу Али ибн Сино таълим ва тарбия ҳақида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1967. –Б. 88–89.
7. Жабборов Хазрат Хусенович. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining psixologik qonuniyatlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 1 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor. SJIF 2021: 5.423